

O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH – SAMR MODELII.

Mirzomurod Muxamadovich Nafasov

**Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049315>

SAMR modeli doktor Ruben Puentedura tomonidan yaratilgan, u Hippasus ta'lim konsalting firmasining asoschisi va amaldagi prezidenti hamda Meyn Learning Technology Initiative qo'llab-quvvatlash jamoasi a'zosi hisoblanadi.

Doktor Puentedura 80-yillarning o'rtalarida Garvardda aspiranturada ishlayotgan bo'lsa-da, u bakalavriatga kirish fanlari o'quv dasturining jihatlarini qayta ko'rib chiqishni boshladi. U raqamli hikoyalarni o'z ichiga olgan ba'zi texnologik vositalarni o'rgandi, ammo ma'lum bir vositaga xos bo'lgan hech narsa yo'qligini aniqladi. U mavzuni tadqiq qila boshladi va oxir-oqibat SAMR modeli yaratildi.

SAMR modeli o'qituvchilarga o'quv muhitida texnologiya integratsiyasi darajasini aniqlashda yordam beradi. O'qituvchi birinchi navbatda rejalashtirilgan o'quv dasturiga texnologiyani kiritishga qaror qilishi, so'ngra texnologiya o'rganishni kuchaytiradimi yoki yo'qligini aniqlashi kerak. Maqsad - ta'lim maydonini qayta belgilovchi texnologik vositalarini joriy etish, bu esa pirovardida an'anaviy o'qitish usullarini nisbatan samarali bo'lgan muqobil o'quv muhitlari bilan almashtirish orqali amalga oshiriladi.

SAMR modeli va undan ta'lim jarayonida foydalanish bo'yicha ko'plab xorijlik olimlar o'z tadqiqotlarida ma'lumotlar keltirib o'tganlar. ScienceDirect bazasida 2009-2021 yillar oralig'ida SAMR bilan bog'liq 230 dan ortiq ilmiy ishlar nashr etilganini ko'rish mumkin. Jumladan, Dana Romrell va boshqalar ushbu modelidagi to'rtta tasnifning har biriga to'g'ri keladigan faoliyat misollarini taqdim etgan bo'lsa, Erica Hamilton, Joshua Rosenberg va Mete Akcaoglu SAMR modelini faoliyatga integratsiya qilish bo'yicha talkiflar berib o'tgan. Linda Pfaffe SAMR modelidan mLearning faoliyatini baholash va o'rganishni o'zgartirishni qo'llab-quvvatlash uchun asos sifatida foydalanish haqida ilmiy izlanishlar olib borgan bo'lsa, Jude Lubega va boshqalar pedagogik jarayonda AKT qo'llash darajasini baholash uchun SAMR modelidan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Janine Arantes esa SAMR modelini zamonaviy tadqiqotlarning eng qiziqarli mavzusi ekanligini ta'kidlaydi.

SAMR(Substitute, Augmentation, Modification, Redefinition) modeli fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini tushuntiradi. Modelning asosiy maqsadi o'qituvchilarga talabalar faoliyatining muvaffaqiyati

va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy raqamli texnologiyalarni yaratish, takomillashtirish va ta'lim jarayoniga joriy etishda yordam berishdan iborat. Model 4 bosqichdan iborat:

1. Substitution — Alishtirish, almashtirish.

Bu bosqich ta'lim jarayonida ilgari ishlatilgan pedagogik qurol va vositalar o'rnini texnik qurilma va dasturiy ta'minot majmualariga almashtiriladi. Bunda pedagogik jarayonning funksiyasi o'zgarmaydi. Masalan: Bo'r, doska o'rnini multimediali proyektor egallaydi. O'quvchi kitob o'rniga elektron kitobdan foydalanadi.

Bu bosqichda ta'lim jarayoni keskin o'zgarmaydi. O'quvchilarning dars jarayoniga jalb qilinganligi va faolligi darajasi bir xil bo'lib qolaveradi. O'qituvchi sifatida darsning barcha jarayonida rahbarlik qiladi va sinfning markaziy figurasi bo'lib qoladi.

2. Augmentation — Yaxshilash

Bu bosqichda bir nechta texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirilishiga erishiladi. Bunda pedagogik jarayonning funksiyasi yaxshilanadi. "Web dasturlash" mutaxassislik fanini o'qitish jarayonida multimediali ma'ruzalar, mavzuga oid animatsion va video roliklar (laboratoriya ishlarini bajarishga oid video yo'riqnomalar), shuningdek videoma'ruzalar bilan boyitiladi. O'quvchi bunda faqat elektron kitobni o'qishdan tashqari, animatsion (video) roliklarni ko'rishi, laboratoriya ishlarini bajarishdan oldin video yo'riqnomani maxsus internet platformasida (sayt, telegram va boshq.) ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi.

Mobil ilova ushbu vaziyatda umumiy vazifalarni bajarish uchun samarali vositani taklif etadi.

Masalan, o'quvchilar testlarni qog'ozda emas, Google Forms yordamida topshiradilar. O'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan materialni tushunish darajasi haqida tezkor fikr-mulohaza olishlari mumkin.

Ushbu bosqichda o'qitishning asosiy yo'nalishi o'qituvchidan o'quvchiga) suriladi. O'quvchilar o'quv jarayoniga ko'proq jalb qilinadi.

3. Modification – Mukammallashtirish.

Barcha o'quvchilar jamoaviy ravishda AKT dan keng foydalana boshlaydi. Bunda o'quvchilar mutaxassislik fanlarida dasturiy vositalardan foydalangan holda oldindan yaratilgan tayyor virtual laboratoriya ishlarini bajarishadi. Olingan natijalarni boshqa o'quvchilar bilan muhokama qiladilar. Bitta laboratoriya ishini guruh bo'lib bajarish imkoniyati yaratiladi. Olingan natijalarni o'quvchilar internet muhitida kiritishlari mumkin bo'ladi.

Bu an'anaviy o'qitish usulidan uzoqlashish yo'lidagi navbatdagi qadamdir. Auditoriyadagilar uchun umumiy bo'lgan vazifalar kompyuter yoki mobil qurilmalar yordamida amalga oshiriladi.

4. Redefinition – Qayta belgilash

Bu jarayonda maxsus pedagogik dasturiy ta'minotlar orqali o'quvchilarning o'zlari namoyish tajribalari, virtual laboratoriya ishlarini yaratishlari va boshqa o'quvchilarning yaratgan ishlarini taqriz qilish, izohlar qoldirishlari mumkin bo'ladi. Olingan natijalarini o'quvchilar o'zlarining internet kanallarida(sayt yaratishlari), ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga yuklashlari va boshqalar bilan muhokama qilishlari mumkin bo'ladi.

Bo'r Doska Qog'oz shaklidagi o'quv materiallar Kompyuter dasturlari	SUBSTITUTION ALMASHTIRISH	KUCHEYTIRISH	Proyektor, mobil doska Elektron shaklidagi o'quv materiallar Mobil ilovalar
Ma'ruza matnlari, amaliy va laboratoriya topshiriqlari, matnli uslubiy ko'rsatmalar, testlar	AUGMENTATION YAXSHILASH	KUCHEYTIRISH	Audio va video materiallar, elektron yo'riqnomalar, interaktiv testlar
Topshiriqlarni mustaqil ishlash, o'qituvchi+o'quvchi o'zaro muhokamasi	MODIFICATION MUKAMMALASHTIR ISH	O'ZGARTIRISH	Topshiriqlarni guruh bo'lib ishlash, o'qituvchi+o'quvchi+o'q uvchi o'zaro muhokamasi
Natijalarni auditoriyada e'lon qilish, nazoratni o'qituvchi amalga oshiradi	REDEFINITION QAYTA BELGILASH	O'ZGARTIRISH	Natijalarni internetda e'lon qilish, nazoratni o'qituvchi va o'quvchilar amalga oshiradi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim jarayonida o'qitishning yangicha usul va vositalarini qo'llash, ta'limiy mobil ilovalardan foydalanish va ushbu jarayonda o'qituvchi hamda talabalar faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan SAMR modelini tadbqiq etish asosida amalga oshirish samarali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

- M.M.Nafasov. The effectiveness of the use of mobile technologies in the educational process //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – C. 142-166.
- F.M.Zakirova, M.M.Nafasov. Ta’lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari // Academic research in educational sciences. 2022. №4. –C. 917-925.
- M.M.Nafasov. O’zbekiston sharoitida ta’limiy mobil ilovalardan foydalanish //innovation in the modern education system. – 2022. – T. 2. – №. 18. – C. 857-860.
- Romrell D., Kidder L., Wood E. The SAMR model as a framework for evaluating mLearning //Online Learning Journal. – 2014. – T. 18. – №. 2.
- Hamilton E. R., Rosenberg J. M., Akcaoglu M. The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use //TechTrends. – 2016. – T. 60. – №. 5. – C. 433-441.
- Pfaffe L. D. Using the SAMR model as a framework for evaluating mLearning activities and supporting a transformation of learning. – St. John's University (New York), School of Education and Human Services, 2017.
- Lubega J. T., Paul M. Adoption of the SAMR model to asses ICT pedagogical adoption: A case of Makerere University. – 2014. Arantes J. The SAMR model as a framework for scaffolding online chat: a theoretical discussion of the SAMR model as a research method during these “interesting” times //Qualitative Research Journal. – 2022.